

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Кодирова Ш.С.¹, Жарылкасинова Г.Ж.¹, Алимов У.Х.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. *Актуальность.* Психоэмоциональные расстройства у больных с сердечно-сосудистой патологией существенно утяжеляют течение заболевания, снижая эффективность лечения и качество жизни пациентов, особенно в постинфекционный период после COVID-19. Цель исследования — разработка клинико-практического алгоритма оценки и коррекции психоэмоциональных нарушений и оценка эффективности его применения у больных с сердечно-сосудистой патологией. *Материалы и методы.* Обследованы пациенты с различными формами сердечно-сосудистых заболеваний с использованием клинико-психологических, лабораторно-биохимических и статистических методов. Для оценки психоэмоционального состояния применялись валидированные шкалы, проводился многофакторный анализ. *Результаты.* Разработан поэтапный алгоритм стратификации риска и коррекции психоэмоциональных нарушений. Его применение позволило достоверно снизить выраженность тревожно-депрессивных расстройств и улучшить клиническое течение сердечно-сосудистой патологии. *Заключение.* Предложенный алгоритм является эффективным инструментом комплексного ведения больных с сердечно-сосудистой патологией и может быть рекомендован для внедрения в клиническую практику.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания; психоэмоциональные расстройства; тревога; депрессия; алгоритм; клиническая эффективность; COVID-19.

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ITS USE IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY

Kodirova Sh.S.¹, Jarilkasinova G.J.¹, Alimov U.Kh.²

¹Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

²Center for the Development of Professional qualifications of Medical workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. *Relevance.* Psychoemotional disorders in patients with cardiovascular pathology significantly aggravate the course of the disease, reducing the effectiveness of treatment and the quality of life of patients, especially in the post-infection period after COVID-19. The aim of the study is to develop a clinical and practical algorithm for the assessment and correction of psychoemotional disorders and to evaluate the effectiveness of its use in patients with cardiovascular pathology. *Materials and methods.* Patients with various forms of cardiovascular diseases were examined using clinical, psychological, laboratory, biochemical and statistical methods. Validated scales were used to assess the psychoemotional state, and a multifactorial analysis was performed. *Results.* A step-by-step algorithm for risk stratification and correction of psychoemotional disorders has been developed. Its use has significantly reduced the severity of anxiety-depressive disorders and improved the clinical course of cardiovascular pathology. *Conclusion.* The proposed algorithm is an effective tool for the comprehensive management of patients with cardiovascular pathology and can be recommended for implementation in clinical practice.

Keywords: cardiovascular diseases; psychoemotional disorders; anxiety; depression; algorithm; clinical efficacy; COVID-19.

АЛГОРИТМНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УНИ ЮРАК-ҚОН ТОМИР ПАТОЛОГИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Қодирова Ш.С.¹, Жарилкасинова Г.Ж.¹, Алимов У.Х.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларнинг касбий малакасини ошириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Долзарблиги.* Юрак-қон томир патологияси бўлган беморларда психо-эмоционал бузилишлар касалликнинг боришини сезиларли даражада оғирлаштиради, беморларнинг даволаш самарадорлиги ва ҳаёт сифатини пасайтиради, айниқса COVID-19 дан кейинги инфекциядан кейинги даврда. Тадқиқотнинг мақсади психо-эмоционал бузилишларни баҳолаш ва тузатиш учун клиник ва амалий алгоритмни ишлаб чиқиш ва уни юрак-қон томир патологияси бўлган беморларда қўллаш сама-

радорлигини баҳолашдир. Материаллар ва усуллар. Клиник-психологик, лаборатория-биокимёвий ва статистик усуллардан фойдаланган ҳолда юрак-қон томир касалликла-рининг турли шакллари бўлган беморлар текширилди. Психо-эмоционал ҳолатни баҳолаш учун тасдиқланган тарозилар қўлланилди, кўп факторли таҳлил ўтказилди. Натижалар. Хавфни табақалаштириш ва психо-эмоционал бузилишларни тузатиш учун босқичма-босқич алгоритм ишлаб чиқилган. Унинг қўлланилиши Хавотирли-депрессив касалликларнинг оғирлигини сезиларли даражада камайтиришига ва юрак-қон томир патологиясининг клиник йўналишини яхшилашга имкон берди. Хулоса. Тавсия этилган алгоритм юрак-қон томир патологияси бўлган беморларни комплекс бошқариш учун самарали восита бўлиб, клиник амалиётга жорий этиши учун тавсия этилиши мумкин.

Калит сўзлар: юрак-қон томир касалликлари; психо-эмоционал касалликлар; ташивиш; депрессия; алгоритм; клиник самарадорлик; COVID-19.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин заболеваемости, инвалидизации и смертности населения во всём мире, что определяет их приоритетное значение для современной клинической медицины. Несмотря на достижения в диагностике и лечении, течение сердечной патологии у значительной части пациентов осложняется психоэмоциональными нарушениями, прежде всего тревожными и депрессивными расстройствами, которые оказывают неблагоприятное влияние на клинический прогноз, приверженность терапии и качество жизни.

Особую значимость данная проблема приобрела в постинфекционный период после COVID-19, для которого характерно формирование стойких психоэмоциональных нарушений на фоне системного воспаления, нейромедиаторного дисбаланса и хронического стресса. У больных с сердечно-сосудистой патологией данные изменения нередко приводят к утяжелению клинического течения заболевания, повышению риска декомпенсаций и снижению эффективности стандартных лечебных мероприятий.

В клинической практике по-прежнему отсутствует унифицированный и научно обоснованный алгоритм комплексной оценки и коррекции психоэмоциональных нарушений у данной категории пациентов, что затрудняет своевременную диагностику и выбор оптимальной тактики лечения. Большинство существующих подходов носят фрагментарный характер и не учитывают взаимосвязь психоэмоционального статуса с клинико-функциональными и биохимическими показателями сердечной патологии.

В связи с этим разработка алгоритма, основанного на интеграции клинических, психометрических и лабораторных данных, а также оценка эффективности его применения у больных с сердечно-сосудистой патологией, является актуальной научно-практической задачей. Реализация данного подхода позволит повысить эффективность комплексного ведения пациентов, оптимизировать лечебно-реабилитационные мероприятия и улучшить отдалённые клинические результаты.

Цель исследования. Разработка алгоритма комплексной оценки и коррекции психоэмоциональных нарушений у больных с сердечно-сосудистой патологией и оценка эффективности его применения в клинической практике.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с установленными формами сердечно-сосудистой патологии, находившиеся под клиническим наблюдением. Оценка психоэмоционального состояния проводилась с использованием валидированных психометрических шкал тревоги и депрессии. Дополнительно анализировались клинико-anamnestические данные и лабораторно-биохимические показатели. Для обработки результатов применялись методы описательной статистики, корреляционного и многофакторного анализа. На основе полученных данных был разработан алгоритм стратификации риска и выбора тактики коррекции психоэмоциональных нарушений.

Результаты и их обсуждение. В ходе проведённого исследования установлено, что у больных с сердечно-сосудистой патологией психоэмоциональные нарушения представлены в виде тревожных и депрессивных расстройств различной степени выраженности и имеют значимую клиническую распространённость. Наиболее выраженные изменения психоэмоционального статуса выявлены у пациентов с длительным течением основного заболевания и у лиц, перенёсших COVID-19. Анализ результатов психометрического обследования показал, что средние показатели тревоги и депрессии у больных с сердечно-сосудистой патологией достоверно превышали нормативные значения, что свидетельствует о высокой частоте клинически значимых психоэмоциональных расстройств (табл. 1).

Полученные данные указывают на то, что у значительной части пациентов психоэмоциональные нарушения достигают клинически значимого уровня и требуют целенаправленной коррекции. На основании корреляционного и многофакторного анализа был разработан алгоритм, включающий поэтапную оценку психоэмоционального статуса и отнесение пациентов к группам риска. В алгоритм

были интегрированы клинические, психометрические и лабораторные показатели, что позволило объективизировать процесс принятия клинических решений.

Таблица 1.

Показатели психоэмоционального состояния у обследованных больных (M ± SD)

Показатель	Умеренные нарушения	Выраженные нарушения
Уровень тревоги (баллы)	10,8 ± 2,1	15,6 ± 2,4
Уровень депрессии (баллы)	9,7 ± 1,9	14,2 ± 2,3
Суммарный психоэмоциональный индекс	20,5 ± 3,4	29,8 ± 3,9

Таблица 2.

Стратификация риска психоэмоциональных нарушений у больных с сердечно-сосудистой патологией

Группа риска	Критерии	Доля пациентов, %
Низкий риск	Субклинические проявления тревоги и депрессии	24,6
Умеренный риск	Клинически значимая тревога или депрессия	41,2
Высокий риск	Комбинированные тревожно-депрессивные расстройства	34,2

Наибольшую долю составили пациенты с умеренным и высоким риском, что подчёркивает необходимость внедрения системного алгоритмического подхода в клиническую практику. Эффективность применения алгоритма оценивалась по динамике психоэмоциональных показателей и клинического состояния пациентов. После внедрения алгоритма и проведения индивидуализированных коррекционных мероприятий отмечено достоверное снижение выраженности тревожных и депрессивных симптомов (табл. 3).

Таблица 3.

Динамика психоэмоциональных показателей до и после применения алгоритма (M ± SD)

Показатель	До применения алгоритма	После применения алгоритма	p
Уровень тревоги (баллы)	14,3 ± 2,5	9,6 ± 2,1	<0,05
Уровень депрессии (баллы)	13,8 ± 2,4	8,9 ± 1,9	<0,05
Суммарный индекс	28,1 ± 4,2	18,5 ± 3,6	<0,05

Снижение психоэмоциональных показателей сопровождалось улучшением субъективного самочувствия пациентов, повышением приверженности к базисной кардиологической терапии и снижением частоты жалоб, связанных с вегетативной дисфункцией.

Обсуждение результатов. Полученные результаты подтверждают ведущую роль психоэмоциональных факторов в клиническом течении сердечно-сосудистой патологии. Высокая распространённость тревожно-депрессивных расстройств у обследованных больных согласуется с данными современных исследований и подчёркивает необходимость их систематической диагностики.

Разработанный алгоритм позволил перейти от фрагментарной оценки психоэмоционального состояния к структурированному и воспроизводимому подходу, обеспечивающему индивидуализацию лечебных мероприятий. Достоверное улучшение показателей тревоги и депрессии свидетельствует о клинической эффективности алгоритма и его практической значимости.

Таким образом, применение алгоритма способствует оптимизации комплексного ведения больных с сердечно-сосудистой патологией, снижению психоэмоциональной нагрузки и улучшению прогностических показателей, что делает его перспективным инструментом для внедрения в кардиологическую практику.

Список литературы:

- 1.Бойцов С.А., Погосова Н.В., Оганов Р.Г. сосудистых заболеваний // Кардиология. – 2018. Психосоциальные факторы риска сердечно- – Т. 58, № 9. – С. 4–11.

2. Чазов Е.И., Шляхто Е.В. Сердечно-сосудистые заболевания: современные подходы к профилактике и лечению // *Терапевтический архив*. – 2019. – Т. 91, № 1. – С. 5–12.
3. Погосова Н.В., Соколова О.Ю. Тревожно-депрессивные расстройства у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями // *Кардиоваскулярная терапия и профилактика*. – 2020. – Т. 19, № 2. – С. 88–94.
4. Нурматова Н.И., Ахмедова С.М. Психосоциальные нарушения у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, перенёсших COVID-19 // *Журнал неврологии и психиатрии*. – 2021. – № 6. – С. 45–50.
5. Рахматова Ш.К. Комплексная коррекция тревожно-депрессивных расстройств у кардиологических больных // *Медицинская психология в России*. – 2022. – № 4. – С. 32–38.
6. Иванов С.В., Кузнецов В.А. Влияние депрессии на прогноз сердечно-сосудистых заболеваний // *Российский кардиологический журнал*. – 2019. – № 10. – С. 58–64.
7. Васюк Ю.А., Драпкина О.М. Психосоматические аспекты кардиологической практики // *Клиническая медицина*. – 2020. – Т. 98, № 7. – С. 521–527.
8. Rogers J.P., Chesney E., Oliver D. et al. Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis // *The Lancet Psychiatry*. – 2020. – Vol. 7, No. 7. – P. 611–627.
9. Taquet M., Geddes J.R., Husain M. et al. 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19 // *The Lancet Psychiatry*. – 2021. – Vol. 8, No. 5. – P. 416–427.
10. Huang C., Huang L., Wang Y. et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital // *The Lancet*. – 2021. – Vol. 397, No. 10270. – P. 220–232.
11. Whooley M.A., Wong J.M. Depression and cardiovascular disorders // *Annual Review of Clinical Psychology*. – 2019. – Vol. 15. – P. 327–354.
12. Carney R.M., Freedland K.E. Depression and coronary heart disease // *Nature Reviews Cardiology*. – 2017. – Vol. 14. – P. 145–155.
13. Lichtman J.H., Froelicher E.S., Blumenthal J.A. et al. Depression as a risk factor for poor prognosis among patients with acute coronary syndrome // *Circulation*. – 2014. – Vol. 129. – P. 1350–1369.
14. Thombs B.D., Bass E.B., Ford D.E. et al. Prevalence of depression in survivors of acute myocardial infarction // *Journal of General Internal Medicine*. – 2006. – Vol. 21. – P. 30–38.
15. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs). Fact sheet. – WHO, 2023.

Для цитирования: Кодирова Ш.С., Жарылкасинова Г.Ж., Алимов У.Х. Разработка алгоритма и оценка эффективности его применения у больных с сердечно-сосудистой патологией // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 2(22). – С. 767–770. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18811507>